

Version : v5.0

CALCUL N° 1 ni = 7 imin = 2 imax = 24 it_maxc = 6

Fichier résultats: mem\hepta\q_ton\oct_2_24(6)_28_11_2002_13h49_r.txt

Fichier data: calcul_modes.txt

Fichier de données: mem\hepta\q_ton\oct_2_24(6)_28_11_2002_13h49_d.txt

Données: IMIN = 2; IMAX = 24; NI = 7

Nombre absolu de combinaisons possibles = 19487171; combinaisons à 10 = 10000000

Somme = 24

Intervalle mini = 2

Intervalle maxi = 24

Intervalle maxi réel = 12

Nombre d'intervalles par système = 7

filtres sur 2 intervalles mini et/ou 2 intervalles maxi se suivants activés

Capacité intervallique == 1

nombre de systèmes non-redondants: 1144

nombre de systèmes redondants = 8008 sur 19445 testés

systèmes redondants calculé = 8008

systèmes redondants inter-hypers: 1106 Hyper-systèmes: 38

test sur quinte == 14/24 activé
test sur quarte == 10/24 activéhyper n° 1 ; val.: 2 2 2 2 2 212
sys.: 1 ; 5tes: 2 ; 4tes 2

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
1	1	2 2 2 2 2 212	2	2	oui	non

hyper n° 2 ; val.: 2 2 2 2 2 311
sys.: 6 ; 5tes: 2 ; 4tes 2

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
2	1	2 2 2 2 2 311	1	1	oui	non
2	2	2 2 2 2 211 3	1	1	oui	non
2	3	2 2 2 2 3 211	0	0	oui	non
2	4	2 2 2 211 2 3	0	0	oui	non
2	5	2 2 2 3 2 211	0	0	oui	non
2	6	2 2 211 2 2 3	0	0	oui	non

hyper n° 3 ; val.: 2 2 2 2 2 410
sys.: 6 ; 5tes: 20 ; 4tes 20

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
---------	---------	--------	------	------	-----	-----

3	1	2 2 2 2 2 4 10	3	3	oui	non
3	2	2 2 2 2 2 10 4	3	3	oui	non
3	3	2 2 2 2 4 2 10	3	3	oui	non
3	4	2 2 2 2 10 2 4	3	3	oui	non
3	5	2 2 2 4 2 2 10	4	4	oui	non
3	6	2 2 2 10 2 2 4	4	4	oui	non

hyper n° 4 ; val.: 2 2 2 2 2 5 9
 sys.: 6 ; 5tes: 2 ; 4tes 2

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
4	1	2 2 2 2 2 5 9	1	1	oui	non
4	2	2 2 2 2 2 9 5	1	1	oui	non
4	3	2 2 2 2 5 2 9	0	0	oui	non
4	4	2 2 2 2 9 2 5	0	0	oui	non
4	5	2 2 2 5 2 2 9	0	0	oui	non
4	6	2 2 2 9 2 2 5	0	0	oui	non

hyper n° 5 ; val.: 2 2 2 2 2 6 8
 sys.: 6 ; 5tes: 24 ; 4tes 24

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
5	1	2 2 2 2 2 6 8	3	3	oui	oui
5	2	2 2 2 2 2 8 6	3	3	oui	oui
5	3	2 2 2 2 6 2 8	4	4	oui	non
5	4	2 2 2 2 8 2 6	4	4	oui	non
5	5	2 2 2 6 2 2 8	5	5	oui	non
5	6	2 2 2 8 2 2 6	5	5	oui	non

hyper n° 6 ; val.: 2 2 2 2 2 7 7
 sys.: 3 ; 5tes: 1 ; 4tes 1

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
6	1	2 2 2 2 2 7 7	1	1	oui	oui
6	2	2 2 2 2 7 2 7	0	0	oui	non

6	3	2 2 2 7 2 2 7	0	0	oui	non
---	---	---------------	---	---	-----	-----

hyper n° 7 ; val.: 2 2 2 2 3 310
 sys.: 15 ; 5tes: 33 ; 4tes 33

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
7	1	2 2 2 2 3 310	2	2	oui	non
7	2	2 2 2 2 310 3	1	1	oui	non
7	3	2 2 2 210 3 3	2	2	oui	non
7	4	2 2 2 3 2 310	2	2	oui	non
7	5	2 2 2 3 210 3	1	1	oui	non
7	6	2 2 2 3 3 210	3	3	oui	non
7	7	2 2 2 310 2 3	1	1	oui	non
7	8	2 2 210 2 3 3	3	3	oui	non
7	9	2 2 210 3 2 3	2	2	oui	non
7	10	2 2 3 2 2 310	2	2	oui	non
7	11	2 2 3 2 210 3	2	2	oui	non
7	12	2 2 3 2 3 210	3	3	oui	non
7	13	2 2 3 210 2 3	2	2	oui	non
7	14	2 2 3 3 2 210	4	4	oui	non
7	15	2 210 2 3 2 3	3	3	oui	non

hyper n° 8 ; val.: 2 2 2 2 3 4 9
 sys.: 30 ; 5tes: 24 ; 4tes 24

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
8	1	2 2 2 2 3 4 9	0	0	oui	non
8	2	2 2 2 2 3 9 4	1	1	oui	non
8	3	2 2 2 2 4 3 9	1	1	oui	non
8	4	2 2 2 2 4 9 3	1	1	oui	non
8	5	2 2 2 2 9 3 4	1	1	oui	non
8	6	2 2 2 2 9 4 3	0	0	oui	non
8	7	2 2 2 3 2 4 9	0	0	oui	non
8	8	2 2 2 3 2 9 4	1	1	oui	non
8	9	2 2 2 3 4 2 9	0	0	oui	non

8	10	2 2 2 3 9 2 4	2	2	oui	non
8	11	2 2 2 4 2 3 9	2	2	oui	non
8	12	2 2 2 4 2 9 3	2	2	oui	non
8	13	2 2 2 4 3 2 9	1	1	oui	non
8	14	2 2 2 4 9 2 3	1	1	oui	non
8	15	2 2 2 9 2 3 4	1	1	oui	non
8	16	2 2 2 9 2 4 3	0	0	oui	non
8	17	2 2 2 9 3 2 4	2	2	oui	non
8	18	2 2 2 9 4 2 3	0	0	oui	non
8	19	2 2 3 2 2 4 9	0	0	oui	non
8	20	2 2 3 2 2 9 4	0	0	oui	non
8	21	2 2 3 2 4 2 9	0	0	oui	non
8	22	2 2 3 2 9 2 4	1	1	oui	non
8	23	2 2 3 4 2 2 9	0	0	oui	non
8	24	2 2 3 9 2 2 4	2	2	oui	non
8	25	2 2 4 2 2 9 3	2	2	oui	non
8	26	2 2 4 2 3 2 9	1	1	oui	non
8	27	2 2 4 2 9 2 3	1	1	oui	non
8	28	2 2 4 3 2 2 9	0	0	oui	non
8	29	2 2 9 2 3 2 4	1	1	oui	non
8	30	2 2 9 2 4 2 3	0	0	oui	non

hyper n° 9 ; val.: 2 2 2 2 3 5 8
 sys.: 30 ; 5tes: 64 ; 4tes 64

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
9	1	2 2 2 2 3 5 8	2	2	oui	non
9	2	2 2 2 2 3 8 5	0	0	oui	non
9	3	2 2 2 2 5 3 8	2	2	oui	non
9	4	2 2 2 2 5 8 3	0	0	oui	non
9	5	2 2 2 2 8 3 5	2	2	oui	non
9	6	2 2 2 2 8 5 3	2	2	oui	non
9	7	2 2 2 3 2 5 8	2	2	oui	non
9	8	2 2 2 3 2 8 5	1	1	oui	non

9	9	2 2 2 3 5 2 8	4	4	oui	non
9	10	2 2 2 3 8 2 5	1	1	oui	non
9	11	2 2 2 5 2 3 8	2	2	oui	non
9	12	2 2 2 5 2 8 3	1	1	oui	non
9	13	2 2 2 5 3 2 8	4	4	oui	non
9	14	2 2 2 5 8 2 3	1	1	oui	non
9	15	2 2 2 8 2 3 5	4	4	oui	non
9	16	2 2 2 8 2 5 3	4	4	oui	non
9	17	2 2 2 8 3 2 5	2	2	oui	non
9	18	2 2 2 8 5 2 3	2	2	oui	non
9	19	2 2 3 2 2 5 8	1	1	oui	non
9	20	2 2 3 2 2 8 5	1	1	oui	non
9	21	2 2 3 2 5 2 8	3	3	oui	non
9	22	2 2 3 2 8 2 5	2	2	oui	non
9	23	2 2 3 5 2 2 8	4	4	oui	non
9	24	2 2 3 8 2 2 5	1	1	oui	non
9	25	2 2 5 2 2 8 3	1	1	oui	non
9	26	2 2 5 2 3 2 8	3	3	oui	non
9	27	2 2 5 2 8 2 3	2	2	oui	non
9	28	2 2 5 3 2 2 8	4	4	oui	non
9	29	2 2 8 2 3 2 5	3	3	oui	non
9	30	2 2 8 2 5 2 3	3	3	oui	non

hyper n° 10 ; val.: 2 2 2 2 3 6 7
 sys.: 30 ; 5tes: 46 ; 4tes 46

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
10	1	2 2 2 2 3 6 7	0	0	oui	oui
10	2	2 2 2 2 3 7 6	2	2	oui	oui
10	3	2 2 2 2 6 3 7	2	2	oui	non
10	4	2 2 2 2 6 7 3	2	2	oui	oui
10	5	2 2 2 2 7 3 6	2	2	oui	non
10	6	2 2 2 2 7 6 3	0	0	oui	oui
10	7	2 2 2 3 2 6 7	0	0	oui	oui

10	8	2 2 2 3 2 7 6	1	1	oui	oui
10	9	2 2 2 3 6 2 7	0	0	oui	non
10	10	2 2 2 3 7 2 6	3	3	oui	non
10	11	2 2 2 6 2 3 7	3	3	oui	non
10	12	2 2 2 6 2 7 3	3	3	oui	non
10	13	2 2 2 6 3 2 7	1	1	oui	non
10	14	2 2 2 6 7 2 3	1	1	oui	oui
10	15	2 2 2 7 2 3 6	1	1	oui	non
10	16	2 2 2 7 2 6 3	0	0	oui	non
10	17	2 2 2 7 3 2 6	3	3	oui	non
10	18	2 2 2 7 6 2 3	0	0	oui	oui
10	19	2 2 3 2 2 6 7	1	1	oui	oui
10	20	2 2 3 2 2 7 6	1	1	oui	oui
10	21	2 2 3 2 6 2 7	1	1	oui	non
10	22	2 2 3 2 7 2 6	2	2	oui	non
10	23	2 2 3 6 2 2 7	1	1	oui	non
10	24	2 2 3 7 2 2 6	4	4	oui	non
10	25	2 2 6 2 2 7 3	4	4	oui	non
10	26	2 2 6 2 3 2 7	2	2	oui	non
10	27	2 2 6 2 7 2 3	2	2	oui	non
10	28	2 2 6 3 2 2 7	1	1	oui	non
10	29	2 2 7 2 3 2 6	2	2	oui	non
10	30	2 2 7 2 6 2 3	1	1	oui	non

hyper n° 11 ; val.: 2 2 2 2 4 4 8
 sys.: 15 ; 5tes: 56 ; 4tes 56

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
11	1	2 2 2 2 4 4 8	3	3	oui	non
11	2	2 2 2 2 4 8 4	2	2	oui	non
11	3	2 2 2 2 8 4 4	3	3	oui	non
11	4	2 2 2 4 2 4 8	4	4	oui	non
11	5	2 2 2 4 2 8 4	4	4	oui	non
11	6	2 2 2 4 4 2 8	5	5	oui	non

11	7	2 2 2 4 8 2 4	4	4	oui	non
11	8	2 2 2 8 2 4 4	5	5	oui	non
11	9	2 2 2 8 4 2 4	4	4	oui	non
11	10	2 2 4 2 2 4 8	3	3	oui	non
11	11	2 2 4 2 2 8 4	3	3	oui	non
11	12	2 2 4 2 4 2 8	4	4	oui	non
11	13	2 2 4 2 8 2 4	4	4	oui	non
11	14	2 2 4 4 2 2 8	4	4	oui	non
11	15	2 2 8 2 4 2 4	4	4	oui	non

hyper n° 12 ; val.: 2 2 2 2 4 5 7
 sys.: 30 ; 5tes: 24 ; 4tes 24

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
12	1	2 2 2 2 4 5 7	1	1	oui	non
12	2	2 2 2 2 4 7 5	1	1	oui	non
12	3	2 2 2 2 5 4 7	0	0	oui	non
12	4	2 2 2 2 5 7 4	1	1	oui	non
12	5	2 2 2 2 7 4 5	0	0	oui	non
12	6	2 2 2 2 7 5 4	1	1	oui	non
12	7	2 2 2 4 2 5 7	2	2	oui	non
12	8	2 2 2 4 2 7 5	2	2	oui	non
12	9	2 2 2 4 5 2 7	1	1	oui	non
12	10	2 2 2 4 7 2 5	1	1	oui	non
12	11	2 2 2 5 2 4 7	0	0	oui	non
12	12	2 2 2 5 2 7 4	1	1	oui	non
12	13	2 2 2 5 4 2 7	0	0	oui	non
12	14	2 2 2 5 7 2 4	2	2	oui	non
12	15	2 2 2 7 2 4 5	0	0	oui	non
12	16	2 2 2 7 2 5 4	1	1	oui	non
12	17	2 2 2 7 4 2 5	0	0	oui	non
12	18	2 2 2 7 5 2 4	2	2	oui	non
12	19	2 2 4 2 2 5 7	2	2	oui	non
12	20	2 2 4 2 2 7 5	2	2	oui	non

12	21	2 2 4 2 5 2 7	1	1	oui	non
12	22	2 2 4 2 7 2 5	1	1	oui	non
12	23	2 2 4 5 2 2 7	0	0	oui	non
12	24	2 2 4 7 2 2 5	0	0	oui	non
12	25	2 2 5 2 2 7 4	0	0	oui	non
12	26	2 2 5 2 4 2 7	0	0	oui	non
12	27	2 2 5 2 7 2 4	1	1	oui	non
12	28	2 2 5 4 2 2 7	0	0	oui	non
12	29	2 2 7 2 4 2 5	0	0	oui	non
12	30	2 2 7 2 5 2 4	1	1	oui	non

hyper n° 13 ; val.: 2 2 2 2 4 6 6
 sys.: 15 ; 5tes: 58 ; 4tes 58

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
13	1	2 2 2 2 4 6 6	3	3	oui	oui
13	2	2 2 2 2 6 4 6	4	4	oui	non
13	3	2 2 2 2 6 6 4	3	3	oui	oui
13	4	2 2 2 4 2 6 6	3	3	oui	oui
13	5	2 2 2 4 6 2 6	4	4	oui	non
13	6	2 2 2 6 2 4 6	4	4	oui	non
13	7	2 2 2 6 2 6 4	4	4	oui	non
13	8	2 2 2 6 4 2 6	4	4	oui	non
13	9	2 2 2 6 6 2 4	3	3	oui	oui
13	10	2 2 4 2 2 6 6	4	4	oui	oui
13	11	2 2 4 2 6 2 6	4	4	oui	non
13	12	2 2 4 6 2 2 6	5	5	oui	non
13	13	2 2 6 2 2 6 4	5	5	oui	non
13	14	2 2 6 2 4 2 6	4	4	oui	non
13	15	2 2 6 2 6 2 4	4	4	oui	non

hyper n° 14 ; val.: 2 2 2 2 5 5 6
 sys.: 15 ; 5tes: 23 ; 4tes 23

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
14	1	2 2 2 2 5 5 6	2	2	oui	non
14	2	2 2 2 2 5 6 5	0	0	oui	non
14	3	2 2 2 2 6 5 5	2	2	oui	non
14	4	2 2 2 5 2 5 6	1	1	oui	non
14	5	2 2 2 5 2 6 5	0	0	oui	non
14	6	2 2 2 5 5 2 6	3	3	oui	non
14	7	2 2 2 5 6 2 5	0	0	oui	non
14	8	2 2 2 6 2 5 5	3	3	oui	non
14	9	2 2 2 6 5 2 5	1	1	oui	non
14	10	2 2 5 2 2 5 6	1	1	oui	non
14	11	2 2 5 2 2 6 5	1	1	oui	non
14	12	2 2 5 2 5 2 6	2	2	oui	non
14	13	2 2 5 2 6 2 5	1	1	oui	non
14	14	2 2 5 5 2 2 6	4	4	oui	non
14	15	2 2 6 2 5 2 5	2	2	oui	non

hyper n° 15 ; val.: 2 2 2 3 3 3 9
 sys.: 20 ; 5tes: 36 ; 4tes 36

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
15	1	2 2 2 3 3 3 9	1	1	oui	non
15	2	2 2 2 3 3 9 3	1	1	oui	non
15	3	2 2 2 3 9 3 3	1	1	oui	non
15	4	2 2 2 9 3 3 3	1	1	oui	non
15	5	2 2 3 2 3 3 9	1	1	oui	non
15	6	2 2 3 2 3 9 3	2	2	oui	non
15	7	2 2 3 2 9 3 3	2	2	oui	non
15	8	2 2 3 3 2 3 9	2	2	oui	non
15	9	2 2 3 3 2 9 3	3	3	oui	non
15	10	2 2 3 3 3 2 9	1	1	oui	non
15	11	2 2 3 3 9 2 3	2	2	oui	non
15	12	2 2 3 9 2 3 3	3	3	oui	non
15	13	2 2 3 9 3 2 3	2	2	oui	non

15	14	2 2 9 2 3 3 3	1	1	oui	non
15	15	2 2 9 3 2 3 3	2	2	oui	non
15	16	2 2 9 3 3 2 3	1	1	oui	non
15	17	2 3 2 3 2 3 9	3	3	non	non
15	18	2 3 2 3 2 9 3	3	3	non	non
15	19	2 3 2 3 3 2 9	2	2	non	non
15	20	2 3 2 9 2 3 3	2	2	non	non

hyper n° 16 ; val.: 2 2 2 3 3 4 8
 sys.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes 120

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
16	1	2 2 2 3 3 4 8	3	3	oui	non
16	2	2 2 2 3 3 8 4	2	2	oui	non
16	3	2 2 2 3 4 3 8	2	2	oui	non
16	4	2 2 2 3 4 8 3	0	0	oui	non
16	5	2 2 2 3 8 3 4	1	1	oui	non
16	6	2 2 2 3 8 4 3	0	0	oui	non
16	7	2 2 2 4 3 3 8	3	3	oui	non
16	8	2 2 2 4 3 8 3	1	1	oui	non
16	9	2 2 2 4 8 3 3	2	2	oui	non
16	10	2 2 2 8 3 3 4	3	3	oui	non
16	11	2 2 2 8 3 4 3	2	2	oui	non
16	12	2 2 2 8 4 3 3	3	3	oui	non
16	13	2 2 3 2 3 4 8	2	2	oui	non
16	14	2 2 3 2 3 8 4	1	1	oui	non
16	15	2 2 3 2 4 3 8	1	1	oui	non
16	16	2 2 3 2 4 8 3	1	1	oui	non
16	17	2 2 3 2 8 3 4	1	1	oui	non
16	18	2 2 3 2 8 4 3	2	2	oui	non
16	19	2 2 3 3 2 4 8	3	3	oui	non
16	20	2 2 3 3 2 8 4	3	3	oui	non
16	21	2 2 3 3 4 2 8	4	4	oui	non
16	22	2 2 3 3 8 2 4	3	3	oui	non

16	23	2 2 3 4 2 3 8	1	1	oui	non
16	24	2 2 3 4 2 8 3	2	2	oui	non
16	25	2 2 3 4 3 2 8	3	3	oui	non
16	26	2 2 3 4 8 2 3	2	2	oui	non
16	27	2 2 3 8 2 3 4	1	1	oui	non
16	28	2 2 3 8 2 4 3	2	2	oui	non
16	29	2 2 3 8 3 2 4	1	1	oui	non
16	30	2 2 3 8 4 2 3	1	1	oui	non
16	31	2 2 4 2 3 3 8	2	2	oui	non
16	32	2 2 4 2 3 8 3	1	1	oui	non
16	33	2 2 4 2 8 3 3	3	3	oui	non
16	34	2 2 4 3 2 3 8	1	1	oui	non
16	35	2 2 4 3 2 8 3	1	1	oui	non
16	36	2 2 4 3 3 2 8	3	3	oui	non
16	37	2 2 4 3 8 2 3	1	1	oui	non
16	38	2 2 4 8 2 3 3	3	3	oui	non
16	39	2 2 4 8 3 2 3	1	1	oui	non
16	40	2 2 8 2 3 3 4	3	3	oui	non
16	41	2 2 8 2 3 4 3	3	3	oui	non
16	42	2 2 8 2 4 3 3	4	4	oui	non
16	43	2 2 8 3 2 3 4	1	1	oui	non
16	44	2 2 8 3 2 4 3	1	1	oui	non
16	45	2 2 8 3 3 2 4	2	2	oui	non
16	46	2 2 8 3 4 2 3	1	1	oui	non
16	47	2 2 8 4 2 3 3	3	3	oui	non
16	48	2 2 8 4 3 2 3	2	2	oui	non
16	49	2 3 2 3 2 4 8	3	3	non	non
16	50	2 3 2 3 2 8 4	3	3	non	non
16	51	2 3 2 3 4 2 8	3	3	non	non
16	52	2 3 2 3 8 2 4	2	2	non	non
16	53	2 3 2 4 2 3 8	1	1	non	non
16	54	2 3 2 4 2 8 3	2	2	non	non
16	55	2 3 2 4 3 2 8	2	2	non	non
16	56	2 3 2 8 2 3 4	2	2	non	non

16	57	2 3 2 8 2 4 3	3	3	non	non
16	58	2 3 2 8 3 2 4	1	1	non	non
16	59	2 3 3 2 4 2 8	3	3	non	non
16	60	2 3 3 2 8 2 4	3	3	non	non

hyper n° 17 ; val.: 2 2 2 3 3 5 7
 sys.: 60 ; 5tes: 148 ; 4tes 148

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
17	1	2 2 2 3 3 5 7	1	1	oui	non
17	2	2 2 2 3 3 7 5	2	2	oui	non
17	3	2 2 2 3 5 3 7	2	2	oui	non
17	4	2 2 2 3 5 7 3	2	2	oui	non
17	5	2 2 2 3 7 3 5	3	3	oui	non
17	6	2 2 2 3 7 5 3	2	2	oui	non
17	7	2 2 2 5 3 3 7	2	2	oui	non
17	8	2 2 2 5 3 7 3	3	3	oui	non
17	9	2 2 2 5 7 3 3	2	2	oui	non
17	10	2 2 2 7 3 3 5	2	2	oui	non
17	11	2 2 2 7 3 5 3	2	2	oui	non
17	12	2 2 2 7 5 3 3	1	1	oui	non
17	13	2 2 3 2 3 5 7	2	2	oui	non
17	14	2 2 3 2 3 7 5	2	2	oui	non
17	15	2 2 3 2 5 3 7	3	3	oui	non
17	16	2 2 3 2 5 7 3	3	3	oui	non
17	17	2 2 3 2 7 3 5	2	2	oui	non
17	18	2 2 3 2 7 5 3	2	2	oui	non
17	19	2 2 3 3 2 5 7	3	3	oui	non
17	20	2 2 3 3 2 7 5	2	2	oui	non
17	21	2 2 3 3 5 2 7	2	2	oui	non
17	22	2 2 3 3 7 2 5	2	2	oui	non
17	23	2 2 3 5 2 3 7	4	4	oui	non
17	24	2 2 3 5 2 7 3	4	4	oui	non
17	25	2 2 3 5 3 2 7	2	2	oui	non

17	26	2 2 3 5 7 2 3	2	2	oui	non
17	27	2 2 3 7 2 3 5	3	3	oui	non
17	28	2 2 3 7 2 5 3	4	4	oui	non
17	29	2 2 3 7 3 2 5	3	3	oui	non
17	30	2 2 3 7 5 2 3	3	3	oui	non
17	31	2 2 5 2 3 3 7	2	2	oui	non
17	32	2 2 5 2 3 7 3	3	3	oui	non
17	33	2 2 5 2 7 3 3	2	2	oui	non
17	34	2 2 5 3 2 3 7	3	3	oui	non
17	35	2 2 5 3 2 7 3	3	3	oui	non
17	36	2 2 5 3 3 2 7	1	1	oui	non
17	37	2 2 5 3 7 2 3	2	2	oui	non
17	38	2 2 5 7 2 3 3	2	2	oui	non
17	39	2 2 5 7 3 2 3	2	2	oui	non
17	40	2 2 7 2 3 3 5	1	1	oui	non
17	41	2 2 7 2 3 5 3	2	2	oui	non
17	42	2 2 7 2 5 3 3	2	2	oui	non
17	43	2 2 7 3 2 3 5	3	3	oui	non
17	44	2 2 7 3 2 5 3	4	4	oui	non
17	45	2 2 7 3 3 2 5	2	2	oui	non
17	46	2 2 7 3 5 2 3	3	3	oui	non
17	47	2 2 7 5 2 3 3	3	3	oui	non
17	48	2 2 7 5 3 2 3	2	2	oui	non
17	49	2 3 2 3 2 5 7	3	3	non	non
17	50	2 3 2 3 2 7 5	3	3	non	non
17	51	2 3 2 3 5 2 7	3	3	non	non
17	52	2 3 2 3 7 2 5	3	3	non	non
17	53	2 3 2 5 2 3 7	3	3	non	non
17	54	2 3 2 5 2 7 3	3	3	non	non
17	55	2 3 2 5 3 2 7	3	3	non	non
17	56	2 3 2 7 2 3 5	3	3	non	non
17	57	2 3 2 7 2 5 3	3	3	non	non
17	58	2 3 2 7 3 2 5	3	3	non	non

17	59	2 3 3 2 5 2 7	2	2	non	non
17	60	2 3 3 2 7 2 5	2	2	non	non

hyper n° 18 ; val.: 2 2 2 3 3 6 6
 sys.: 30 ; 5tes: 54 ; 4tes 54

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
18	1	2 2 2 3 3 6 6	2	2	oui	oui
18	2	2 2 2 3 6 3 6	1	1	oui	non
18	3	2 2 2 3 6 6 3	0	0	oui	oui
18	4	2 2 2 6 3 3 6	2	2	oui	non
18	5	2 2 2 6 3 6 3	1	1	oui	non
18	6	2 2 2 6 6 3 3	2	2	oui	oui
18	7	2 2 3 2 3 6 6	2	2	oui	oui
18	8	2 2 3 2 6 3 6	1	1	oui	non
18	9	2 2 3 2 6 6 3	1	1	oui	oui
18	10	2 2 3 3 2 6 6	3	3	oui	oui
18	11	2 2 3 3 6 2 6	3	3	oui	non
18	12	2 2 3 6 2 3 6	1	1	oui	non
18	13	2 2 3 6 2 6 3	1	1	oui	non
18	14	2 2 3 6 3 2 6	2	2	oui	non
18	15	2 2 3 6 6 2 3	1	1	oui	oui
18	16	2 2 6 2 3 3 6	3	3	oui	non
18	17	2 2 6 2 3 6 3	2	2	oui	non
18	18	2 2 6 2 6 3 3	3	3	oui	non
18	19	2 2 6 3 2 3 6	2	2	oui	non
18	20	2 2 6 3 2 6 3	1	1	oui	non
18	21	2 2 6 3 3 2 6	3	3	oui	non
18	22	2 2 6 3 6 2 3	1	1	oui	non
18	23	2 2 6 6 2 3 3	3	3	oui	oui
18	24	2 2 6 6 3 2 3	2	2	oui	oui
18	25	2 3 2 3 2 6 6	2	2	non	oui
18	26	2 3 2 3 6 2 6	2	2	non	non
18	27	2 3 2 6 2 3 6	1	1	non	non

18	28	2 3 2 6 2 6 3	2	2	non	non
18	29	2 3 2 6 3 2 6	1	1	non	non
18	30	2 3 3 2 6 2 6	3	3	non	non

hyper n° 19 ; val.: 2 2 2 3 4 4 7
 sys.: 60 ; 5tes: 80 ; 4tes 80

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
19	1	2 2 2 3 4 4 7	0	0	oui	non
19	2	2 2 2 3 4 7 4	1	1	oui	non
19	3	2 2 2 3 7 4 4	3	3	oui	non
19	4	2 2 2 4 3 4 7	1	1	oui	non
19	5	2 2 2 4 3 7 4	3	3	oui	non
19	6	2 2 2 4 4 3 7	3	3	oui	non
19	7	2 2 2 4 4 7 3	3	3	oui	non
19	8	2 2 2 4 7 3 4	3	3	oui	non
19	9	2 2 2 4 7 4 3	1	1	oui	non
19	10	2 2 2 7 3 4 4	3	3	oui	non
19	11	2 2 2 7 4 3 4	1	1	oui	non
19	12	2 2 2 7 4 4 3	0	0	oui	non
19	13	2 2 3 2 4 4 7	1	1	oui	non
19	14	2 2 3 2 4 7 4	0	0	oui	non
19	15	2 2 3 2 7 4 4	1	1	oui	non
19	16	2 2 3 4 2 4 7	1	1	oui	non
19	17	2 2 3 4 2 7 4	0	0	oui	non
19	18	2 2 3 4 4 2 7	1	1	oui	non
19	19	2 2 3 4 7 2 4	1	1	oui	non
19	20	2 2 3 7 2 4 4	3	3	oui	non
19	21	2 2 3 7 4 2 4	3	3	oui	non
19	22	2 2 4 2 3 4 7	1	1	oui	non
19	23	2 2 4 2 3 7 4	2	2	oui	non
19	24	2 2 4 2 4 3 7	3	3	oui	non
19	25	2 2 4 2 4 7 3	3	3	oui	non
19	26	2 2 4 2 7 3 4	2	2	oui	non

19	27	2 2 4 2 7 4 3	1	1	oui	non
19	28	2 2 4 3 2 4 7	0	0	oui	non
19	29	2 2 4 3 2 7 4	0	0	oui	non
19	30	2 2 4 3 4 2 7	0	0	oui	non
19	31	2 2 4 3 7 2 4	2	2	oui	non
19	32	2 2 4 4 2 3 7	3	3	oui	non
19	33	2 2 4 4 2 7 3	3	3	oui	non
19	34	2 2 4 4 3 2 7	1	1	oui	non
19	35	2 2 4 4 7 2 3	1	1	oui	non
19	36	2 2 4 7 2 3 4	0	0	oui	non
19	37	2 2 4 7 2 4 3	0	0	oui	non
19	38	2 2 4 7 3 2 4	2	2	oui	non
19	39	2 2 4 7 4 2 3	0	0	oui	non
19	40	2 2 7 2 3 4 4	1	1	oui	non
19	41	2 2 7 2 4 3 4	0	0	oui	non
19	42	2 2 7 2 4 4 3	1	1	oui	non
19	43	2 2 7 3 2 4 4	3	3	oui	non
19	44	2 2 7 3 4 2 4	3	3	oui	non
19	45	2 2 7 4 2 3 4	0	0	oui	non
19	46	2 2 7 4 2 4 3	1	1	oui	non
19	47	2 2 7 4 3 2 4	1	1	oui	non
19	48	2 2 7 4 4 2 3	1	1	oui	non
19	49	2 3 2 4 2 4 7	1	1	non	non
19	50	2 3 2 4 2 7 4	0	0	non	non
19	51	2 3 2 4 4 2 7	2	2	non	non
19	52	2 3 2 4 7 2 4	0	0	non	non
19	53	2 3 2 7 2 4 4	2	2	non	non
19	54	2 3 2 7 4 2 4	1	1	non	non
19	55	2 3 4 2 4 2 7	1	1	non	non
19	56	2 3 4 2 7 2 4	0	0	non	non
19	57	2 3 7 2 4 2 4	2	2	non	non
19	58	2 4 2 4 2 7 3	2	2	non	non
19	59	2 4 2 4 3 2 7	1	1	non	non
19	60	2 4 2 7 2 4 3	0	0	non	non

hyper n° 20 ; val.: 2 2 2 3 4 5 6
 sys.: 120 ; 5tes: 208 ; 4tes 208

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
20	1	2 2 2 3 4 5 6	1	1	oui	non
20	2	2 2 2 3 4 6 5	1	1	oui	non
20	3	2 2 2 3 5 4 6	3	3	oui	non
20	4	2 2 2 3 5 6 4	3	3	oui	non
20	5	2 2 2 3 6 4 5	1	1	oui	non
20	6	2 2 2 3 6 5 4	1	1	oui	non
20	7	2 2 2 4 3 5 6	2	2	oui	non
20	8	2 2 2 4 3 6 5	1	1	oui	non
20	9	2 2 2 4 5 3 6	2	2	oui	non
20	10	2 2 2 4 5 6 3	1	1	oui	non
20	11	2 2 2 4 6 3 5	3	3	oui	non
20	12	2 2 2 4 6 5 3	3	3	oui	non
20	13	2 2 2 5 3 4 6	3	3	oui	non
20	14	2 2 2 5 3 6 4	3	3	oui	non
20	15	2 2 2 5 4 3 6	1	1	oui	non
20	16	2 2 2 5 4 6 3	1	1	oui	non
20	17	2 2 2 5 6 3 4	1	1	oui	non
20	18	2 2 2 5 6 4 3	1	1	oui	non
20	19	2 2 2 6 3 4 5	1	1	oui	non
20	20	2 2 2 6 3 5 4	2	2	oui	non
20	21	2 2 2 6 4 3 5	3	3	oui	non
20	22	2 2 2 6 4 5 3	3	3	oui	non
20	23	2 2 2 6 5 3 4	2	2	oui	non
20	24	2 2 2 6 5 4 3	1	1	oui	non
20	25	2 2 3 2 4 5 6	1	1	oui	non
20	26	2 2 3 2 4 6 5	1	1	oui	non
20	27	2 2 3 2 5 4 6	3	3	oui	non
20	28	2 2 3 2 5 6 4	2	2	oui	non
20	29	2 2 3 2 6 4 5	1	1	oui	non

20	30	2 2 3 2 6 5 4	0	0	oui	non
20	31	2 2 3 4 2 5 6	1	1	oui	non
20	32	2 2 3 4 2 6 5	0	0	oui	non
20	33	2 2 3 4 5 2 6	2	2	oui	non
20	34	2 2 3 4 6 2 5	1	1	oui	non
20	35	2 2 3 5 2 4 6	4	4	oui	non
20	36	2 2 3 5 2 6 4	3	3	oui	non
20	37	2 2 3 5 4 2 6	3	3	oui	non
20	38	2 2 3 5 6 2 4	2	2	oui	non
20	39	2 2 3 6 2 4 5	0	0	oui	non
20	40	2 2 3 6 2 5 4	0	0	oui	non
20	41	2 2 3 6 4 2 5	1	1	oui	non
20	42	2 2 3 6 5 2 4	1	1	oui	non
20	43	2 2 4 2 3 5 6	3	3	oui	non
20	44	2 2 4 2 3 6 5	1	1	oui	non
20	45	2 2 4 2 5 3 6	3	3	oui	non
20	46	2 2 4 2 5 6 3	1	1	oui	non
20	47	2 2 4 2 6 3 5	2	2	oui	non
20	48	2 2 4 2 6 5 3	2	2	oui	non
20	49	2 2 4 3 2 5 6	2	2	oui	non
20	50	2 2 4 3 2 6 5	0	0	oui	non
20	51	2 2 4 3 5 2 6	3	3	oui	non
20	52	2 2 4 3 6 2 5	0	0	oui	non
20	53	2 2 4 5 2 3 6	2	2	oui	non
20	54	2 2 4 5 2 6 3	0	0	oui	non
20	55	2 2 4 5 3 2 6	3	3	oui	non
20	56	2 2 4 5 6 2 3	0	0	oui	non
20	57	2 2 4 6 2 3 5	3	3	oui	non
20	58	2 2 4 6 2 5 3	3	3	oui	non
20	59	2 2 4 6 3 2 5	2	2	oui	non
20	60	2 2 4 6 5 2 3	2	2	oui	non
20	61	2 2 5 2 3 4 6	3	3	oui	non
20	62	2 2 5 2 3 6 4	2	2	oui	non

20	63	2 2 5 2 4 3 6	1	1	oui	non
20	64	2 2 5 2 4 6 3	1	1	oui	non
20	65	2 2 5 2 6 3 4	0	0	oui	non
20	66	2 2 5 2 6 4 3	1	1	oui	non
20	67	2 2 5 3 2 4 6	4	4	oui	non
20	68	2 2 5 3 2 6 4	3	3	oui	non
20	69	2 2 5 3 4 2 6	3	3	oui	non
20	70	2 2 5 3 6 2 4	2	2	oui	non
20	71	2 2 5 4 2 3 6	1	1	oui	non
20	72	2 2 5 4 2 6 3	0	0	oui	non
20	73	2 2 5 4 3 2 6	2	2	oui	non
20	74	2 2 5 4 6 2 3	1	1	oui	non
20	75	2 2 5 6 2 3 4	0	0	oui	non
20	76	2 2 5 6 2 4 3	0	0	oui	non
20	77	2 2 5 6 3 2 4	1	1	oui	non
20	78	2 2 5 6 4 2 3	1	1	oui	non
20	79	2 2 6 2 3 4 5	2	2	oui	non
20	80	2 2 6 2 3 5 4	3	3	oui	non
20	81	2 2 6 2 4 3 5	3	3	oui	non
20	82	2 2 6 2 4 5 3	3	3	oui	non
20	83	2 2 6 2 5 3 4	3	3	oui	non
20	84	2 2 6 2 5 4 3	2	2	oui	non
20	85	2 2 6 3 2 4 5	1	1	oui	non
20	86	2 2 6 3 2 5 4	2	2	oui	non
20	87	2 2 6 3 4 2 5	1	1	oui	non
20	88	2 2 6 3 5 2 4	3	3	oui	non
20	89	2 2 6 4 2 3 5	4	4	oui	non
20	90	2 2 6 4 2 5 3	4	4	oui	non
20	91	2 2 6 4 3 2 5	3	3	oui	non
20	92	2 2 6 4 5 2 3	3	3	oui	non
20	93	2 2 6 5 2 3 4	2	2	oui	non
20	94	2 2 6 5 2 4 3	1	1	oui	non
20	95	2 2 6 5 3 2 4	3	3	oui	non
20	96	2 2 6 5 4 2 3	1	1	oui	non

20	97	2 3 2 4 2 5 6	0	0	non	non
20	98	2 3 2 4 2 6 5	1	1	non	non
20	99	2 3 2 4 5 2 6	1	1	non	non
20	100	2 3 2 4 6 2 5	2	2	non	non
20	101	2 3 2 5 2 4 6	2	2	non	non
20	102	2 3 2 5 2 6 4	2	2	non	non
20	103	2 3 2 5 4 2 6	2	2	non	non
20	104	2 3 2 5 6 2 4	1	1	non	non
20	105	2 3 2 6 2 4 5	2	2	non	non
20	106	2 3 2 6 2 5 4	1	1	non	non
20	107	2 3 2 6 4 2 5	2	2	non	non
20	108	2 3 2 6 5 2 4	0	0	non	non
20	109	2 3 4 2 5 2 6	1	1	non	non
20	110	2 3 4 2 6 2 5	2	2	non	non
20	111	2 3 5 2 4 2 6	3	3	non	non
20	112	2 3 5 2 6 2 4	3	3	non	non
20	113	2 3 6 2 4 2 5	1	1	non	non
20	114	2 3 6 2 5 2 4	0	0	non	non
20	115	2 4 2 5 2 6 3	0	0	non	non
20	116	2 4 2 5 3 2 6	3	3	non	non
20	117	2 4 2 6 2 5 3	3	3	non	non
20	118	2 4 2 6 3 2 5	1	1	non	non
20	119	2 4 3 2 5 2 6	2	2	non	non
20	120	2 4 3 2 6 2 5	1	1	non	non

hyper n° 21 ; val.: 2 2 2 3 5 5 5
 sys.: 20 ; 5tes: 56 ; 4tes 56

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
21	1	2 2 2 3 5 5 5	3	3	oui	non
21	2	2 2 2 5 3 5 5	2	2	oui	non
21	3	2 2 2 5 5 3 5	2	2	oui	non
21	4	2 2 2 5 5 5 3	3	3	oui	non
21	5	2 2 3 2 5 5 5	3	3	oui	non

21	6	2 2 3 5 2 5 5	3	3	oui	non
21	7	2 2 3 5 5 2 5	2	2	oui	non
21	8	2 2 5 2 3 5 5	3	3	oui	non
21	9	2 2 5 2 5 3 5	2	2	oui	non
21	10	2 2 5 2 5 5 3	2	2	oui	non
21	11	2 2 5 3 2 5 5	4	4	oui	non
21	12	2 2 5 3 5 2 5	2	2	oui	non
21	13	2 2 5 5 2 3 5	4	4	oui	non
21	14	2 2 5 5 2 5 3	3	3	oui	non
21	15	2 2 5 5 3 2 5	3	3	oui	non
21	16	2 2 5 5 5 2 3	3	3	oui	non
21	17	2 3 2 5 2 5 5	3	3	non	non
21	18	2 3 2 5 5 2 5	3	3	non	non
21	19	2 3 5 2 5 2 5	3	3	non	non
21	20	2 5 2 5 2 5 3	3	3	non	non

hyper n° 22 ; val.: 2 2 2 4 4 4 6
 sys.: 20 ; 5tes: 80 ; 4tes 80

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
22	1	2 2 2 4 4 4 6	4	4	oui	non
22	2	2 2 2 4 4 6 4	5	5	oui	non
22	3	2 2 2 4 6 4 4	5	5	oui	non
22	4	2 2 2 6 4 4 4	4	4	oui	non
22	5	2 2 4 2 4 4 6	5	5	oui	non
22	6	2 2 4 2 4 6 4	4	4	oui	non
22	7	2 2 4 2 6 4 4	3	3	oui	non
22	8	2 2 4 4 2 4 6	5	5	oui	non
22	9	2 2 4 4 2 6 4	3	3	oui	non
22	10	2 2 4 4 4 2 6	4	4	oui	non
22	11	2 2 4 4 6 2 4	3	3	oui	non
22	12	2 2 4 6 2 4 4	3	3	oui	non
22	13	2 2 4 6 4 2 4	4	4	oui	non
22	14	2 2 6 2 4 4 4	4	4	oui	non

22	15	2 2 6 4 2 4 4	5	5	oui	non
22	16	2 2 6 4 4 2 4	5	5	oui	non
22	17	2 4 2 4 2 4 6	3	3	non	non
22	18	2 4 2 4 2 6 4	3	3	non	non
22	19	2 4 2 4 4 2 6	4	4	non	non
22	20	2 4 2 6 2 4 4	4	4	non	non

hyper n° 23 ; val.: 2 2 2 4 4 5 5
 sys.: 30 ; 5tes: 40 ; 4tes 40

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
23	1	2 2 2 4 4 5 5	3	3	oui	non
23	2	2 2 2 4 5 4 5	1	1	oui	non
23	3	2 2 2 4 5 5 4	3	3	oui	non
23	4	2 2 2 5 4 4 5	0	0	oui	non
23	5	2 2 2 5 4 5 4	1	1	oui	non
23	6	2 2 2 5 5 4 4	3	3	oui	non
23	7	2 2 4 2 4 5 5	3	3	oui	non
23	8	2 2 4 2 5 4 5	1	1	oui	non
23	9	2 2 4 2 5 5 4	2	2	oui	non
23	10	2 2 4 4 2 5 5	3	3	oui	non
23	11	2 2 4 4 5 2 5	1	1	oui	non
23	12	2 2 4 5 2 4 5	0	0	oui	non
23	13	2 2 4 5 2 5 4	0	0	oui	non
23	14	2 2 4 5 4 2 5	0	0	oui	non
23	15	2 2 4 5 5 2 4	2	2	oui	non
23	16	2 2 5 2 4 4 5	1	1	oui	non
23	17	2 2 5 2 4 5 4	0	0	oui	non
23	18	2 2 5 2 5 4 4	1	1	oui	non
23	19	2 2 5 4 2 4 5	1	1	oui	non
23	20	2 2 5 4 2 5 4	0	0	oui	non
23	21	2 2 5 4 4 2 5	1	1	oui	non
23	22	2 2 5 4 5 2 4	1	1	oui	non
23	23	2 2 5 5 2 4 4	3	3	oui	non

23	24	2 2 5 5 4 2 4	3	3	oui	non
23	25	2 4 2 4 2 5 5	2	2	non	non
23	26	2 4 2 4 5 2 5	1	1	non	non
23	27	2 4 2 5 2 4 5	0	0	non	non
23	28	2 4 2 5 2 5 4	1	1	non	non
23	29	2 4 2 5 4 2 5	0	0	non	non
23	30	2 4 4 2 5 2 5	2	2	non	non

hyper n° 24 ; val.: 2 2 3 3 3 3 8
 sys.: 15 ; 5tes: 28 ; 4tes 28

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
24	1	2 2 3 3 3 3 8	2	2	oui	non
24	2	2 2 3 3 3 8 3	2	2	oui	non
24	3	2 2 3 3 8 3 3	3	3	oui	non
24	4	2 2 3 8 3 3 3	2	2	oui	non
24	5	2 2 8 3 3 3 3	2	2	oui	non
24	6	2 3 2 3 3 3 8	2	2	non	non
24	7	2 3 2 3 3 8 3	2	2	non	non
24	8	2 3 2 3 8 3 3	2	2	non	non
24	9	2 3 2 8 3 3 3	2	2	non	non
24	10	2 3 3 2 3 3 8	2	2	non	non
24	11	2 3 3 2 3 8 3	1	1	non	non
24	12	2 3 3 2 8 3 3	2	2	non	non
24	13	2 3 3 3 2 3 8	1	1	non	non
24	14	2 3 3 3 2 8 3	1	1	non	non
24	15	2 3 3 3 3 2 8	2	2	non	non

hyper n° 25 ; val.: 2 2 3 3 3 4 7
 sys.: 60 ; 5tes: 132 ; 4tes 132

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
25	1	2 2 3 3 3 4 7	2	2	oui	non
25	2	2 2 3 3 3 7 4	2	2	oui	non

25	3	2 2 3 3 4 3 7	4	4	oui	non
25	4	2 2 3 3 4 7 3	4	4	oui	non
25	5	2 2 3 3 7 3 4	3	3	oui	non
25	6	2 2 3 3 7 4 3	3	3	oui	non
25	7	2 2 3 4 3 3 7	3	3	oui	non
25	8	2 2 3 4 3 7 3	4	4	oui	non
25	9	2 2 3 4 7 3 3	3	3	oui	non
25	10	2 2 3 7 3 3 4	3	3	oui	non
25	11	2 2 3 7 3 4 3	4	4	oui	non
25	12	2 2 3 7 4 3 3	4	4	oui	non
25	13	2 2 4 3 3 3 7	2	2	oui	non
25	14	2 2 4 3 3 7 3	3	3	oui	non
25	15	2 2 4 3 7 3 3	3	3	oui	non
25	16	2 2 4 7 3 3 3	2	2	oui	non
25	17	2 2 7 3 3 3 4	2	2	oui	non
25	18	2 2 7 3 3 4 3	3	3	oui	non
25	19	2 2 7 3 4 3 3	4	4	oui	non
25	20	2 2 7 4 3 3 3	2	2	oui	non
25	21	2 3 2 3 3 4 7	2	2	non	non
25	22	2 3 2 3 3 7 4	2	2	non	non
25	23	2 3 2 3 4 3 7	3	3	non	non
25	24	2 3 2 3 4 7 3	3	3	non	non
25	25	2 3 2 3 7 3 4	3	3	non	non
25	26	2 3 2 3 7 4 3	3	3	non	non
25	27	2 3 2 4 3 3 7	2	2	non	non
25	28	2 3 2 4 3 7 3	3	3	non	non
25	29	2 3 2 4 7 3 3	2	2	non	non
25	30	2 3 2 7 3 3 4	2	2	non	non
25	31	2 3 2 7 3 4 3	3	3	non	non
25	32	2 3 2 7 4 3 3	2	2	non	non
25	33	2 3 3 2 3 4 7	1	1	non	non
25	34	2 3 3 2 3 7 4	2	2	non	non
25	35	2 3 3 2 4 3 7	2	2	non	non
25	36	2 3 3 2 4 7 3	2	2	non	non

25	37	2 3 3 2 7 3 4	2	2	non	non
25	38	2 3 3 2 7 4 3	1	1	non	non
25	39	2 3 3 3 2 4 7	0	0	non	non
25	40	2 3 3 3 2 7 4	0	0	non	non
25	41	2 3 3 3 4 2 7	1	1	non	non
25	42	2 3 3 3 7 2 4	1	1	non	non
25	43	2 3 3 4 2 3 7	2	2	non	non
25	44	2 3 3 4 2 7 3	2	2	non	non
25	45	2 3 3 4 3 2 7	2	2	non	non
25	46	2 3 3 7 2 3 4	1	1	non	non
25	47	2 3 3 7 2 4 3	1	1	non	non
25	48	2 3 3 7 3 2 4	2	2	non	non
25	49	2 3 4 2 3 7 3	2	2	non	non
25	50	2 3 4 2 7 3 3	1	1	non	non
25	51	2 3 4 3 2 3 7	2	2	non	non
25	52	2 3 4 3 2 7 3	2	2	non	non
25	53	2 3 4 3 3 2 7	2	2	non	non
25	54	2 3 7 2 4 3 3	2	2	non	non
25	55	2 3 7 3 2 4 3	2	2	non	non
25	56	2 3 7 3 3 2 4	2	2	non	non
25	57	2 4 2 7 3 3 3	1	1	non	non
25	58	2 4 3 2 7 3 3	1	1	non	non
25	59	2 4 3 3 2 7 3	2	2	non	non
25	60	2 4 3 3 3 2 7	1	1	non	non

hyper n° 26 ; val.: 2 2 3 3 3 5 6
 sys.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes 120

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
26	1	2 2 3 3 3 5 6	2	2	oui	non
26	2	2 2 3 3 3 6 5	1	1	oui	non
26	3	2 2 3 3 5 3 6	2	2	oui	non
26	4	2 2 3 3 5 6 3	2	2	oui	non
26	5	2 2 3 3 6 3 5	2	2	oui	non

26	6	2 2 3 3 6 5 3	3	3	oui	non
26	7	2 2 3 5 3 3 6	2	2	oui	non
26	8	2 2 3 5 3 6 3	2	2	oui	non
26	9	2 2 3 5 6 3 3	3	3	oui	non
26	10	2 2 3 6 3 3 5	1	1	oui	non
26	11	2 2 3 6 3 5 3	2	2	oui	non
26	12	2 2 3 6 5 3 3	2	2	oui	non
26	13	2 2 5 3 3 3 6	2	2	oui	non
26	14	2 2 5 3 3 6 3	1	1	oui	non
26	15	2 2 5 3 6 3 3	2	2	oui	non
26	16	2 2 5 6 3 3 3	1	1	oui	non
26	17	2 2 6 3 3 3 5	2	2	oui	non
26	18	2 2 6 3 3 5 3	2	2	oui	non
26	19	2 2 6 3 5 3 3	2	2	oui	non
26	20	2 2 6 5 3 3 3	2	2	oui	non
26	21	2 3 2 3 3 5 6	1	1	non	non
26	22	2 3 2 3 3 6 5	2	2	non	non
26	23	2 3 2 3 5 3 6	2	2	non	non
26	24	2 3 2 3 5 6 3	3	3	non	non
26	25	2 3 2 3 6 3 5	3	3	non	non
26	26	2 3 2 3 6 5 3	3	3	non	non
26	27	2 3 2 5 3 3 6	2	2	non	non
26	28	2 3 2 5 3 6 3	3	3	non	non
26	29	2 3 2 5 6 3 3	2	2	non	non
26	30	2 3 2 6 3 3 5	2	2	non	non
26	31	2 3 2 6 3 5 3	2	2	non	non
26	32	2 3 2 6 5 3 3	1	1	non	non
26	33	2 3 3 2 3 5 6	2	2	non	non
26	34	2 3 3 2 3 6 5	2	2	non	non
26	35	2 3 3 2 5 3 6	3	3	non	non
26	36	2 3 3 2 5 6 3	2	2	non	non
26	37	2 3 3 2 6 3 5	3	3	non	non
26	38	2 3 3 2 6 5 3	2	2	non	non

26	39	2 3 3 3 2 5 6	1	1	non	non
26	40	2 3 3 3 2 6 5	1	1	non	non
26	41	2 3 3 3 5 2 6	2	2	non	non
26	42	2 3 3 3 6 2 5	1	1	non	non
26	43	2 3 3 5 2 3 6	2	2	non	non
26	44	2 3 3 5 2 6 3	1	1	non	non
26	45	2 3 3 5 3 2 6	2	2	non	non
26	46	2 3 3 6 2 3 5	3	3	non	non
26	47	2 3 3 6 2 5 3	2	2	non	non
26	48	2 3 3 6 3 2 5	2	2	non	non
26	49	2 3 5 2 3 6 3	3	3	non	non
26	50	2 3 5 2 6 3 3	2	2	non	non
26	51	2 3 5 3 2 3 6	2	2	non	non
26	52	2 3 5 3 2 6 3	2	2	non	non
26	53	2 3 5 3 3 2 6	2	2	non	non
26	54	2 3 6 2 5 3 3	1	1	non	non
26	55	2 3 6 3 2 5 3	3	3	non	non
26	56	2 3 6 3 3 2 5	2	2	non	non
26	57	2 5 2 6 3 3 3	1	1	non	non
26	58	2 5 3 2 6 3 3	3	3	non	non
26	59	2 5 3 3 2 6 3	2	2	non	non
26	60	2 5 3 3 3 2 6	2	2	non	non

hyper n° 27 ; val.: 2 2 3 3 4 4 6
 sys.: 90 ; 5tes: 168 ; 4tes 168

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
27	1	2 2 3 3 4 4 6	4	4	oui	non
27	2	2 2 3 3 4 6 4	4	4	oui	non
27	3	2 2 3 3 6 4 4	3	3	oui	non
27	4	2 2 3 4 3 4 6	3	3	oui	non
27	5	2 2 3 4 3 6 4	2	2	oui	non
27	6	2 2 3 4 4 3 6	1	1	oui	non
27	7	2 2 3 4 4 6 3	2	2	oui	non

27	8	2 2 3 4 6 3 4	1	1	oui	non
27	9	2 2 3 4 6 4 3	3	3	oui	non
27	10	2 2 3 6 3 4 4	1	1	oui	non
27	11	2 2 3 6 4 3 4	1	1	oui	non
27	12	2 2 3 6 4 4 3	2	2	oui	non
27	13	2 2 4 3 3 4 6	4	4	oui	non
27	14	2 2 4 3 3 6 4	2	2	oui	non
27	15	2 2 4 3 4 3 6	2	2	oui	non
27	16	2 2 4 3 4 6 3	1	1	oui	non
27	17	2 2 4 3 6 3 4	0	0	oui	non
27	18	2 2 4 3 6 4 3	1	1	oui	non
27	19	2 2 4 4 3 3 6	3	3	oui	non
27	20	2 2 4 4 3 6 3	1	1	oui	non
27	21	2 2 4 4 6 3 3	3	3	oui	non
27	22	2 2 4 6 3 3 4	2	2	oui	non
27	23	2 2 4 6 3 4 3	2	2	oui	non
27	24	2 2 4 6 4 3 3	4	4	oui	non
27	25	2 2 6 3 3 4 4	3	3	oui	non
27	26	2 2 6 3 4 3 4	2	2	oui	non
27	27	2 2 6 3 4 4 3	1	1	oui	non
27	28	2 2 6 4 3 3 4	4	4	oui	non
27	29	2 2 6 4 3 4 3	3	3	oui	non
27	30	2 2 6 4 4 3 3	4	4	oui	non
27	31	2 3 2 3 4 4 6	2	2	non	non
27	32	2 3 2 3 4 6 4	3	3	non	non
27	33	2 3 2 3 6 4 4	3	3	non	non
27	34	2 3 2 4 3 4 6	1	1	non	non
27	35	2 3 2 4 3 6 4	1	1	non	non
27	36	2 3 2 4 4 3 6	1	1	non	non
27	37	2 3 2 4 4 6 3	3	3	non	non
27	38	2 3 2 4 6 3 4	1	1	non	non
27	39	2 3 2 4 6 4 3	3	3	non	non
27	40	2 3 2 6 3 4 4	1	1	non	non
27	41	2 3 2 6 4 3 4	1	1	non	non

27	42	2 3 2 6 4 4 3	2	2	non	non
27	43	2 3 3 2 4 4 6	3	3	non	non
27	44	2 3 3 2 4 6 4	3	3	non	non
27	45	2 3 3 2 6 4 4	3	3	non	non
27	46	2 3 3 4 2 4 6	3	3	non	non
27	47	2 3 3 4 2 6 4	2	2	non	non
27	48	2 3 3 4 4 2 6	3	3	non	non
27	49	2 3 3 4 6 2 4	2	2	non	non
27	50	2 3 3 6 2 4 4	2	2	non	non
27	51	2 3 3 6 4 2 4	2	2	non	non
27	52	2 3 4 2 3 4 6	1	1	non	non
27	53	2 3 4 2 3 6 4	1	1	non	non
27	54	2 3 4 2 4 3 6	1	1	non	non
27	55	2 3 4 2 4 6 3	2	2	non	non
27	56	2 3 4 2 6 3 4	0	0	non	non
27	57	2 3 4 2 6 4 3	1	1	non	non
27	58	2 3 4 3 2 4 6	2	2	non	non
27	59	2 3 4 3 2 6 4	2	2	non	non
27	60	2 3 4 3 4 2 6	2	2	non	non
27	61	2 3 4 3 6 2 4	1	1	non	non
27	62	2 3 4 4 2 3 6	1	1	non	non
27	63	2 3 4 4 2 6 3	1	1	non	non
27	64	2 3 4 4 3 2 6	1	1	non	non
27	65	2 3 4 6 2 4 3	1	1	non	non
27	66	2 3 4 6 3 2 4	1	1	non	non
27	67	2 3 6 2 4 3 4	0	0	non	non
27	68	2 3 6 2 4 4 3	1	1	non	non
27	69	2 3 6 3 2 4 4	2	2	non	non
27	70	2 3 6 3 4 2 4	1	1	non	non
27	71	2 3 6 4 2 4 3	2	2	non	non
27	72	2 3 6 4 3 2 4	1	1	non	non
27	73	2 4 2 4 3 3 6	2	2	non	non
27	74	2 4 2 4 3 6 3	1	1	non	non

27	75	2 4 2 4 6 3 3	2	2	non	non
27	76	2 4 2 6 3 3 4	2	2	non	non
27	77	2 4 2 6 3 4 3	1	1	non	non
27	78	2 4 2 6 4 3 3	2	2	non	non
27	79	2 4 3 2 4 3 6	0	0	non	non
27	80	2 4 3 2 4 6 3	1	1	non	non
27	81	2 4 3 2 6 3 4	1	1	non	non
27	82	2 4 3 2 6 4 3	1	1	non	non
27	83	2 4 3 3 2 4 6	2	2	non	non
27	84	2 4 3 3 2 6 4	3	3	non	non
27	85	2 4 3 3 4 2 6	3	3	non	non
27	86	2 4 3 4 2 6 3	0	0	non	non
27	87	2 4 3 4 3 2 6	2	2	non	non
27	88	2 4 4 2 6 3 3	2	2	non	non
27	89	2 4 4 3 2 6 3	1	1	non	non
27	90	2 4 4 3 3 2 6	3	3	non	non

hyper n° 28 ; val.: 2 2 3 3 4 5 5
 sys.: 90 ; 5tes: 210 ; 4tes 210

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
28	1	2 2 3 3 4 5 5	3	3	oui	non
28	2	2 2 3 3 5 4 5	1	1	oui	non
28	3	2 2 3 3 5 5 4	2	2	oui	non
28	4	2 2 3 4 3 5 5	2	2	oui	non
28	5	2 2 3 4 5 3 5	1	1	oui	non
28	6	2 2 3 4 5 5 3	3	3	oui	non
28	7	2 2 3 5 3 4 5	1	1	oui	non
28	8	2 2 3 5 3 5 4	1	1	oui	non
28	9	2 2 3 5 4 3 5	2	2	oui	non
28	10	2 2 3 5 4 5 3	3	3	oui	non
28	11	2 2 3 5 5 3 4	2	2	oui	non
28	12	2 2 3 5 5 4 3	3	3	oui	non
28	13	2 2 4 3 3 5 5	2	2	oui	non

28	14	2 2 4 3 5 3 5	1	1	oui	non
28	15	2 2 4 3 5 5 3	2	2	oui	non
28	16	2 2 4 5 3 3 5	1	1	oui	non
28	17	2 2 4 5 3 5 3	1	1	oui	non
28	18	2 2 4 5 5 3 3	2	2	oui	non
28	19	2 2 5 3 3 4 5	2	2	oui	non
28	20	2 2 5 3 3 5 4	1	1	oui	non
28	21	2 2 5 3 4 3 5	3	3	oui	non
28	22	2 2 5 3 4 5 3	2	2	oui	non
28	23	2 2 5 3 5 3 4	1	1	oui	non
28	24	2 2 5 3 5 4 3	1	1	oui	non
28	25	2 2 5 4 3 3 5	2	2	oui	non
28	26	2 2 5 4 3 5 3	1	1	oui	non
28	27	2 2 5 4 5 3 3	1	1	oui	non
28	28	2 2 5 5 3 3 4	2	2	oui	non
28	29	2 2 5 5 3 4 3	2	2	oui	non
28	30	2 2 5 5 4 3 3	3	3	oui	non
28	31	2 3 2 3 4 5 5	3	3	non	non
28	32	2 3 2 3 5 4 5	3	3	non	non
28	33	2 3 2 3 5 5 4	3	3	non	non
28	34	2 3 2 4 3 5 5	2	2	non	non
28	35	2 3 2 4 5 3 5	2	2	non	non
28	36	2 3 2 4 5 5 3	3	3	non	non
28	37	2 3 2 5 3 4 5	3	3	non	non
28	38	2 3 2 5 3 5 4	2	2	non	non
28	39	2 3 2 5 4 3 5	3	3	non	non
28	40	2 3 2 5 4 5 3	3	3	non	non
28	41	2 3 2 5 5 3 4	2	2	non	non
28	42	2 3 2 5 5 4 3	3	3	non	non
28	43	2 3 3 2 4 5 5	3	3	non	non
28	44	2 3 3 2 5 4 5	3	3	non	non
28	45	2 3 3 2 5 5 4	3	3	non	non
28	46	2 3 3 4 2 5 5	3	3	non	non
28	47	2 3 3 4 5 2 5	2	2	non	non

28	48	2 3 3 5 2 4 5	2	2	non	non
28	49	2 3 3 5 2 5 4	1	1	non	non
28	50	2 3 3 5 4 2 5	1	1	non	non
28	51	2 3 3 5 5 2 4	1	1	non	non
28	52	2 3 4 2 3 5 5	3	3	non	non
28	53	2 3 4 2 5 3 5	3	3	non	non
28	54	2 3 4 2 5 5 3	2	2	non	non
28	55	2 3 4 3 2 5 5	4	4	non	non
28	56	2 3 4 3 5 2 5	3	3	non	non
28	57	2 3 4 5 2 3 5	4	4	non	non
28	58	2 3 4 5 2 5 3	2	2	non	non
28	59	2 3 4 5 3 2 5	3	3	non	non
28	60	2 3 5 2 3 5 4	4	4	non	non
28	61	2 3 5 2 4 3 5	4	4	non	non
28	62	2 3 5 2 4 5 3	3	3	non	non
28	63	2 3 5 2 5 3 4	3	3	non	non
28	64	2 3 5 2 5 4 3	2	2	non	non
28	65	2 3 5 3 2 4 5	3	3	non	non
28	66	2 3 5 3 2 5 4	3	3	non	non
28	67	2 3 5 3 4 2 5	2	2	non	non
28	68	2 3 5 3 5 2 4	2	2	non	non
28	69	2 3 5 4 2 5 3	3	3	non	non
28	70	2 3 5 4 3 2 5	3	3	non	non
28	71	2 3 5 5 2 4 3	2	2	non	non
28	72	2 3 5 5 3 2 4	3	3	non	non
28	73	2 4 2 5 3 3 5	2	2	non	non
28	74	2 4 2 5 3 5 3	2	2	non	non
28	75	2 4 2 5 5 3 3	1	1	non	non
28	76	2 4 3 2 5 3 5	3	3	non	non
28	77	2 4 3 2 5 5 3	3	3	non	non
28	78	2 4 3 3 2 5 5	3	3	non	non
28	79	2 4 3 3 5 2 5	2	2	non	non
28	80	2 4 3 5 2 5 3	3	3	non	non

28	81	2 4 3 5 3 2 5	2	2	non	non
28	82	2 4 5 2 5 3 3	1	1	non	non
28	83	2 4 5 3 2 5 3	4	4	non	non
28	84	2 4 5 3 3 2 5	1	1	non	non
28	85	2 5 2 5 3 3 4	2	2	non	non
28	86	2 5 2 5 3 4 3	3	3	non	non
28	87	2 5 2 5 4 3 3	2	2	non	non
28	88	2 5 3 2 5 3 4	4	4	non	non
28	89	2 5 3 2 5 4 3	4	4	non	non
28	90	2 5 3 3 2 5 4	2	2	non	non

hyper n° 29 ; val.: 2 2 3 4 4 4 5
 sys.: 60 ; 5tes: 96 ; 4tes 96

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
29	1	2 2 3 4 4 4 5	0	0	oui	non
29	2	2 2 3 4 4 5 4	0	0	oui	non
29	3	2 2 3 4 5 4 4	1	1	oui	non
29	4	2 2 3 5 4 4 4	2	2	oui	non
29	5	2 2 4 3 4 4 5	0	0	oui	non
29	6	2 2 4 3 4 5 4	0	0	oui	non
29	7	2 2 4 3 5 4 4	1	1	oui	non
29	8	2 2 4 4 3 4 5	1	1	oui	non
29	9	2 2 4 4 3 5 4	1	1	oui	non
29	10	2 2 4 4 4 3 5	2	2	oui	non
29	11	2 2 4 4 4 5 3	2	2	oui	non
29	12	2 2 4 4 5 3 4	1	1	oui	non
29	13	2 2 4 4 5 4 3	1	1	oui	non
29	14	2 2 4 5 3 4 4	1	1	oui	non
29	15	2 2 4 5 4 3 4	0	0	oui	non
29	16	2 2 4 5 4 4 3	0	0	oui	non
29	17	2 2 5 3 4 4 4	2	2	oui	non
29	18	2 2 5 4 3 4 4	1	1	oui	non
29	19	2 2 5 4 4 3 4	0	0	oui	non

29	20	2 2 5 4 4 4 3	0	0	oui	non
29	21	2 3 2 4 4 4 5	2	2	non	non
29	22	2 3 2 4 4 5 4	1	1	non	non
29	23	2 3 2 4 5 4 4	1	1	non	non
29	24	2 3 2 5 4 4 4	2	2	non	non
29	25	2 3 4 2 4 4 5	3	3	non	non
29	26	2 3 4 2 4 5 4	1	1	non	non
29	27	2 3 4 2 5 4 4	1	1	non	non
29	28	2 3 4 4 2 4 5	3	3	non	non
29	29	2 3 4 4 2 5 4	1	1	non	non
29	30	2 3 4 4 4 2 5	2	2	non	non
29	31	2 3 4 4 5 2 4	0	0	non	non
29	32	2 3 4 5 2 4 4	2	2	non	non
29	33	2 3 4 5 4 2 4	1	1	non	non
29	34	2 3 5 2 4 4 4	4	4	non	non
29	35	2 3 5 4 2 4 4	4	4	non	non
29	36	2 3 5 4 4 2 4	3	3	non	non
29	37	2 4 2 4 3 4 5	1	1	non	non
29	38	2 4 2 4 3 5 4	2	2	non	non
29	39	2 4 2 4 4 3 5	3	3	non	non
29	40	2 4 2 4 4 5 3	3	3	non	non
29	41	2 4 2 4 5 3 4	2	2	non	non
29	42	2 4 2 4 5 4 3	1	1	non	non
29	43	2 4 2 5 3 4 4	3	3	non	non
29	44	2 4 2 5 4 3 4	1	1	non	non
29	45	2 4 2 5 4 4 3	0	0	non	non
29	46	2 4 3 2 4 4 5	1	1	non	non
29	47	2 4 3 2 4 5 4	1	1	non	non
29	48	2 4 3 2 5 4 4	3	3	non	non
29	49	2 4 3 4 2 4 5	1	1	non	non
29	50	2 4 3 4 2 5 4	1	1	non	non
29	51	2 4 3 4 4 2 5	1	1	non	non
29	52	2 4 3 5 2 4 4	4	4	non	non
29	53	2 4 4 2 4 5 3	4	4	non	non

29	54	2 4 4 2 5 3 4	4	4	non	non
29	55	2 4 4 2 5 4 3	2	2	non	non
29	56	2 4 4 3 2 4 5	1	1	non	non
29	57	2 4 4 3 2 5 4	3	3	non	non
29	58	2 4 4 3 4 2 5	1	1	non	non
29	59	2 4 4 4 2 5 3	4	4	non	non
29	60	2 4 4 4 3 2 5	2	2	non	non

hyper n° 30 ; val.: 2 2 4 4 4 4 4
 sys.: 3 ; 5tes: 12 ; 4tes 12

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
30	1	2 2 4 4 4 4 4	2	2	oui	non
30	2	2 4 2 4 4 4 4	4	4	non	non
30	3	2 4 4 2 4 4 4	6	6	non	non

hyper n° 31 ; val.: 2 3 3 3 3 3 7
 sys.: 6 ; 5tes: 10 ; 4tes 10

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
31	1	2 3 3 3 3 3 7	1	1	non	non
31	2	2 3 3 3 3 7 3	2	2	non	non
31	3	2 3 3 3 7 3 3	2	2	non	non
31	4	2 3 3 7 3 3 3	2	2	non	non
31	5	2 3 7 3 3 3 3	2	2	non	non
31	6	2 7 3 3 3 3 3	1	1	non	non

hyper n° 32 ; val.: 2 3 3 3 3 4 6
 sys.: 30 ; 5tes: 46 ; 4tes 46

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
32	1	2 3 3 3 3 4 6	2	2	non	non
32	2	2 3 3 3 3 6 4	1	1	non	non
32	3	2 3 3 3 4 3 6	2	2	non	non
32	4	2 3 3 3 4 6 3	2	2	non	non

32	5	2 3 3 3 6 3 4	0	0	non	non
32	6	2 3 3 3 6 4 3	1	1	non	non
32	7	2 3 3 4 3 3 6	3	3	non	non
32	8	2 3 3 4 3 6 3	2	2	non	non
32	9	2 3 3 4 6 3 3	2	2	non	non
32	10	2 3 3 6 3 3 4	1	1	non	non
32	11	2 3 3 6 3 4 3	1	1	non	non
32	12	2 3 3 6 4 3 3	2	2	non	non
32	13	2 3 4 3 3 3 6	2	2	non	non
32	14	2 3 4 3 3 6 3	2	2	non	non
32	15	2 3 4 3 6 3 3	1	1	non	non
32	16	2 3 4 6 3 3 3	1	1	non	non
32	17	2 3 6 3 3 3 4	1	1	non	non
32	18	2 3 6 3 3 4 3	2	2	non	non
32	19	2 3 6 3 4 3 3	2	2	non	non
32	20	2 3 6 4 3 3 3	2	2	non	non
32	21	2 4 3 3 3 3 6	1	1	non	non
32	22	2 4 3 3 3 6 3	1	1	non	non
32	23	2 4 3 3 6 3 3	1	1	non	non
32	24	2 4 3 6 3 3 3	0	0	non	non
32	25	2 4 6 3 3 3 3	1	1	non	non
32	26	2 6 3 3 3 3 4	1	1	non	non
32	27	2 6 3 3 3 4 3	2	2	non	non
32	28	2 6 3 3 4 3 3	3	3	non	non
32	29	2 6 3 4 3 3 3	2	2	non	non
32	30	2 6 4 3 3 3 3	2	2	non	non

hyper n° 33 ; val.: 2 3 3 3 3 5 5
 sys.: 15 ; 5tes: 29 ; 4tes 29

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
33	1	2 3 3 3 3 5 5	2	2	non	non
33	2	2 3 3 3 5 3 5	2	2	non	non
33	3	2 3 3 3 5 5 3	2	2	non	non

33	4	2 3 3 5 3 3 5	2	2	non	non
33	5	2 3 3 5 3 5 3	1	1	non	non
33	6	2 3 3 5 5 3 3	1	1	non	non
33	7	2 3 5 3 3 3 5	3	3	non	non
33	8	2 3 5 3 3 5 3	2	2	non	non
33	9	2 3 5 3 5 3 3	1	1	non	non
33	10	2 3 5 5 3 3 3	2	2	non	non
33	11	2 5 3 3 3 3 5	2	2	non	non
33	12	2 5 3 3 3 5 3	3	3	non	non
33	13	2 5 3 3 5 3 3	2	2	non	non
33	14	2 5 3 5 3 3 3	2	2	non	non
33	15	2 5 5 3 3 3 3	2	2	non	non

hyper n° 34 ; val.: 2 3 3 3 4 4 5
 sys.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes 120

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
34	1	2 3 3 3 4 4 5	2	2	non	non
34	2	2 3 3 3 4 5 4	1	1	non	non
34	3	2 3 3 3 5 4 4	1	1	non	non
34	4	2 3 3 4 3 4 5	3	3	non	non
34	5	2 3 3 4 3 5 4	2	2	non	non
34	6	2 3 3 4 4 3 5	3	3	non	non
34	7	2 3 3 4 4 5 3	2	2	non	non
34	8	2 3 3 4 5 3 4	1	1	non	non
34	9	2 3 3 4 5 4 3	1	1	non	non
34	10	2 3 3 5 3 4 4	1	1	non	non
34	11	2 3 3 5 4 3 4	0	0	non	non
34	12	2 3 3 5 4 4 3	0	0	non	non
34	13	2 3 4 3 3 4 5	4	4	non	non
34	14	2 3 4 3 3 5 4	2	2	non	non
34	15	2 3 4 3 4 3 5	4	4	non	non
34	16	2 3 4 3 4 5 3	2	2	non	non
34	17	2 3 4 3 5 3 4	1	1	non	non

34	18	2 3 4 3 5 4 3	1	1	non	non
34	19	2 3 4 4 3 3 5	3	3	non	non
34	20	2 3 4 4 3 5 3	1	1	non	non
34	21	2 3 4 4 5 3 3	0	0	non	non
34	22	2 3 4 5 3 3 4	1	1	non	non
34	23	2 3 4 5 3 4 3	1	1	non	non
34	24	2 3 4 5 4 3 3	1	1	non	non
34	25	2 3 5 3 3 4 4	3	3	non	non
34	26	2 3 5 3 4 3 4	2	2	non	non
34	27	2 3 5 3 4 4 3	1	1	non	non
34	28	2 3 5 4 3 3 4	3	3	non	non
34	29	2 3 5 4 3 4 3	2	2	non	non
34	30	2 3 5 4 4 3 3	2	2	non	non
34	31	2 4 3 3 3 4 5	2	2	non	non
34	32	2 4 3 3 3 5 4	2	2	non	non
34	33	2 4 3 3 4 3 5	4	4	non	non
34	34	2 4 3 3 4 5 3	3	3	non	non
34	35	2 4 3 3 5 3 4	2	2	non	non
34	36	2 4 3 3 5 4 3	1	1	non	non
34	37	2 4 3 4 3 3 5	3	3	non	non
34	38	2 4 3 4 3 5 3	2	2	non	non
34	39	2 4 3 4 5 3 3	0	0	non	non
34	40	2 4 3 5 3 3 4	2	2	non	non
34	41	2 4 3 5 3 4 3	1	1	non	non
34	42	2 4 3 5 4 3 3	1	1	non	non
34	43	2 4 4 3 3 3 5	3	3	non	non
34	44	2 4 4 3 3 5 3	3	3	non	non
34	45	2 4 4 3 5 3 3	1	1	non	non
34	46	2 4 4 5 3 3 3	1	1	non	non
34	47	2 4 5 3 3 3 4	2	2	non	non
34	48	2 4 5 3 3 4 3	2	2	non	non
34	49	2 4 5 3 4 3 3	2	2	non	non
34	50	2 4 5 4 3 3 3	1	1	non	non

34	51	2 5 3 3 3 4 4	3	3	non	non
34	52	2 5 3 3 4 3 4	3	3	non	non
34	53	2 5 3 3 4 4 3	3	3	non	non
34	54	2 5 3 4 3 3 4	4	4	non	non
34	55	2 5 3 4 3 4 3	4	4	non	non
34	56	2 5 3 4 4 3 3	3	3	non	non
34	57	2 5 4 3 3 3 4	2	2	non	non
34	58	2 5 4 3 3 4 3	4	4	non	non
34	59	2 5 4 3 4 3 3	3	3	non	non
34	60	2 5 4 4 3 3 3	2	2	non	non

hyper n° 35 ; val.: 2 3 3 4 4 4 4
 sys.: 15 ; 5tes: 30 ; 4tes 30

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
35	1	2 3 3 4 4 4 4	2	2	non	non
35	2	2 3 4 3 4 4 4	2	2	non	non
35	3	2 3 4 4 3 4 4	1	1	non	non
35	4	2 3 4 4 4 3 4	0	0	non	non
35	5	2 3 4 4 4 4 3	0	0	non	non
35	6	2 4 3 3 4 4 4	4	4	non	non
35	7	2 4 3 4 3 4 4	3	3	non	non
35	8	2 4 3 4 4 3 4	1	1	non	non
35	9	2 4 3 4 4 4 3	0	0	non	non
35	10	2 4 4 3 3 4 4	5	5	non	non
35	11	2 4 4 3 4 3 4	3	3	non	non
35	12	2 4 4 3 4 4 3	1	1	non	non
35	13	2 4 4 4 3 3 4	4	4	non	non
35	14	2 4 4 4 3 4 3	2	2	non	non
35	15	2 4 4 4 4 3 3	2	2	non	non

hyper n° 36 ; val.: 3 3 3 3 3 3 6
 sys.: 1 ; 5tes: 0 ; 4tes 0

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
---------	---------	--------	------	------	-----	-----

36	1	3 3 3 3 3 3 6	0	0	non	non
----	---	---------------	---	---	-----	-----

hyper n° 37 ; val.: 3 3 3 3 3 4 5
 sys.: 6 ; 5tes: 12 ; 4tes 12

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
37	1	3 3 3 3 3 4 5	1	1	non	non
37	2	3 3 3 3 3 5 4	1	1	non	non
37	3	3 3 3 3 4 3 5	2	2	non	non
37	4	3 3 3 3 5 3 4	2	2	non	non
37	5	3 3 3 4 3 3 5	3	3	non	non
37	6	3 3 3 5 3 3 4	3	3	non	non

hyper n° 38 ; val.: 3 3 3 3 4 4 4
 sys.: 5 ; 5tes: 18 ; 4tes 18

n° hyp.	n° sys.	valeur	5tes	4tes	min	max
38	1	3 3 3 3 4 4 4	2	2	non	non
38	2	3 3 3 4 3 4 4	3	3	non	non
38	3	3 3 3 4 4 3 4	3	3	non	non
38	4	3 3 4 3 3 4 4	5	5	non	non
38	5	3 3 4 3 4 3 4	5	5	non	non

Occurrences des intervalles

n°	val.	tot.	min_max	max	min	min ou max
1	2	3003	102	105	2121	2124
2	3	2002	28	30	854	856
3	4	1287	5	5	622	622
4	5	792	0	0	436	436
5	6	462	40	42	291	293
6	7	252	12	12	182	182
7	8	126	2	2	104	104
8	9	56	0	0	52	52
9	10	21	0	0	21	21
10	11	6	0	0	6	6
11	12	1	0	0	1	1

Reds: 1106 ; Hypers: 38

hyper n° 1, valeur: 2 2 2 2 2 212 ; Syst.: 1 ; 5tes: 2 ; 4tes: 2
hyper n° 2, valeur: 2 2 2 2 2 311 ; Syst.: 6 ; 5tes: 2 ; 4tes: 2
hyper n° 3, valeur: 2 2 2 2 2 410 ; Syst.: 6 ; 5tes: 20 ; 4tes: 20
hyper n° 4, valeur: 2 2 2 2 2 5 9 ; Syst.: 6 ; 5tes: 2 ; 4tes: 2
hyper n° 5, valeur: 2 2 2 2 2 6 8 ; Syst.: 6 ; 5tes: 24 ; 4tes: 24
hyper n° 6, valeur: 2 2 2 2 2 7 7 ; Syst.: 3 ; 5tes: 1 ; 4tes: 1
hyper n° 7, valeur: 2 2 2 2 3 310 ; Syst.: 15 ; 5tes: 33 ; 4tes: 33
hyper n° 8, valeur: 2 2 2 2 3 4 9 ; Syst.: 30 ; 5tes: 24 ; 4tes: 24
hyper n° 9, valeur: 2 2 2 2 3 5 8 ; Syst.: 30 ; 5tes: 64 ; 4tes: 64
hyper n° 10, valeur: 2 2 2 2 3 6 7 ; Syst.: 30 ; 5tes: 46 ; 4tes: 46
hyper n° 11, valeur: 2 2 2 2 4 4 8 ; Syst.: 15 ; 5tes: 56 ; 4tes: 56
hyper n° 12, valeur: 2 2 2 2 4 5 7 ; Syst.: 30 ; 5tes: 24 ; 4tes: 24
hyper n° 13, valeur: 2 2 2 2 4 6 6 ; Syst.: 15 ; 5tes: 58 ; 4tes: 58
hyper n° 14, valeur: 2 2 2 2 5 5 6 ; Syst.: 15 ; 5tes: 23 ; 4tes: 23
hyper n° 15, valeur: 2 2 2 3 3 3 9 ; Syst.: 20 ; 5tes: 36 ; 4tes: 36
hyper n° 16, valeur: 2 2 2 3 3 4 8 ; Syst.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes: 120
hyper n° 17, valeur: 2 2 2 3 3 5 7 ; Syst.: 60 ; 5tes: 148 ; 4tes: 148
hyper n° 18, valeur: 2 2 2 3 3 6 6 ; Syst.: 30 ; 5tes: 54 ; 4tes: 54
hyper n° 19, valeur: 2 2 2 3 4 4 7 ; Syst.: 60 ; 5tes: 80 ; 4tes: 80
hyper n° 20, valeur: 2 2 2 3 4 5 6 ; Syst.: 120 ; 5tes: 208 ; 4tes: 208
hyper n° 21, valeur: 2 2 2 3 5 5 5 ; Syst.: 20 ; 5tes: 56 ; 4tes: 56
hyper n° 22, valeur: 2 2 2 4 4 4 6 ; Syst.: 20 ; 5tes: 80 ; 4tes: 80
hyper n° 23, valeur: 2 2 2 4 4 5 5 ; Syst.: 30 ; 5tes: 40 ; 4tes: 40
hyper n° 24, valeur: 2 2 3 3 3 3 8 ; Syst.: 15 ; 5tes: 28 ; 4tes: 28
hyper n° 25, valeur: 2 2 3 3 3 4 7 ; Syst.: 60 ; 5tes: 132 ; 4tes: 132
hyper n° 26, valeur: 2 2 3 3 3 5 6 ; Syst.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes: 120
hyper n° 27, valeur: 2 2 3 3 4 4 6 ; Syst.: 90 ; 5tes: 168 ; 4tes: 168
hyper n° 28, valeur: 2 2 3 3 4 5 5 ; Syst.: 90 ; 5tes: 210 ; 4tes: 210
hyper n° 29, valeur: 2 2 3 4 4 4 5 ; Syst.: 60 ; 5tes: 96 ; 4tes: 96
hyper n° 30, valeur: 2 2 4 4 4 4 4 ; Syst.: 3 ; 5tes: 12 ; 4tes: 12
hyper n° 31, valeur: 2 3 3 3 3 3 7 ; Syst.: 6 ; 5tes: 10 ; 4tes: 10
hyper n° 32, valeur: 2 3 3 3 3 4 6 ; Syst.: 30 ; 5tes: 46 ; 4tes: 46
hyper n° 33, valeur: 2 3 3 3 3 5 5 ; Syst.: 15 ; 5tes: 29 ; 4tes: 29
hyper n° 34, valeur: 2 3 3 3 4 4 5 ; Syst.: 60 ; 5tes: 120 ; 4tes: 120
hyper n° 35, valeur: 2 3 3 4 4 4 4 ; Syst.: 15 ; 5tes: 30 ; 4tes: 30
hyper n° 36, valeur: 3 3 3 3 3 3 6 ; Syst.: 1 ; 5tes: 0 ; 4tes: 0
hyper n° 37, valeur: 3 3 3 3 3 4 5 ; Syst.: 6 ; 5tes: 12 ; 4tes: 12
hyper n° 38, valeur: 3 3 3 3 4 4 4 ; Syst.: 5 ; 5tes: 18 ; 4tes: 18

Résultats:

Nombre de systèmes possibles (décimal):	_____	(10**000007)
Nombre de systèmes caractéristiques:	_____	(0019487171)
Nombre effectif de systèmes testés:	_____	19445
Restants:	_____	8008
Systèmes éliminés par test redondance:	_____	6864
Systèmes restants:	_____	1144
dont systèmes marqués par test mini:	_____	670
non-marqués mini:	_____	474
dont systèmes marqués par test maxi:	_____	28
non-marqués maxi:	_____	1116
dont systèmes marqués par tests max_min:	_____	27
non-marqués max ET min:	_____	1117
dont systèmes marqués par tests max ou min:	_____	671
non-marqués max OU min:	_____	473
Sous-systèmes avec quinte juste:	_____	2232
dont min ET max:	_____	47
dont max:	_____	49
dont min:	_____	1288
dont min OU max:	_____	1290
Sous-systèmes avec quarte juste:	_____	2232
dont min ET max:	_____	47

dont max:_____	49
dont min:_____	1288
dont min OU max:_____	1290

Récapitulatif des résultats pour 1 calcul(s)

Nombre de calculs effectué: 1

Intervalle mini: 2 ; Intervalle maxi:24

Nombre d'intervalles mini: 7 ; Nombre d'intervalles maxi: 7

Tests et filtres:

test sur quinte == 14/24 activé

test sur quarte == 10/24 activé

filtrage sur 2 intervalles mini activé

filtrage sur 2 intervalles maxi activé

Num.	Int.	Car.	Eff.	Red.	IMR	N.R.	\MM	\Max (6)	\Min	\min et \max
1	7	19487171	8008	6864	12	1144	1117	1116	474	473
	dont sous-systèmes:			- quintes		2232	2185	2183	944	942
				- quartes		2232	2185	2183	944	942